

**Материалы VI научно-практической конференции по детской хирургии
с международным участием «Актуальные вопросы детской хирургии»
23–24 мая 2013 г. (тезисы конференции)**

Даньшин Т.И., Письменный В.Д., Солодкий Н.И., Максакова И.С., Янчук Д.А.

**Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца, Киев, Украина
Национальная детская специализированная больница «Охматдет», Киев, Украина**

Способ хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на более чем вековую историю изучения, проблема хирургической коррекции экстрофии мочевого пузыря сохраняет актуальность. Экстрофия мочевого пузыря представляет собой тяжелый врожденный порок развития, частота которого составляет 1:15000–40000 новорожденных.

До настоящего времени продолжаются дискуссии относительно оптимальных сроков (возраста) хирургической коррекции и выбора оперативной методики. Это обусловлено высоким процентом неудовлетворительных функциональных результатов, прежде всего в отношении удержания мочи, а также развитием тяжелых осложнений со стороны мочевыводящей системы, включая восходящие инфекции, возникающие вследствие смешивания мочи и кала.

Многообразие предложенных хирургических вмешательств свидетельствует об отсутствии универсального метода коррекции, обеспечивающего стабильные и удовлетворительные функциональные результаты.

В настоящее время выделяют два основных направления хирургического лечения данного порока:

1. Реконструкция мочевого пузыря с использованием местных тканей;
2. Формирование искусственного мочевого пузыря.

Наиболее патогенетически обоснованным считается использование собственных тканей для реконструкции мочевого пузыря. Однако реализация данной методики возможна при наличии достаточного размера пузырной пластинки и благоприятных анатомических условий. Рекомендуемый срок первичной реконструкции — первые 72 часа жизни с обязательным восстановлением лонного сочленения и формированием внутреннего сфинктерного механизма уретры. Учитывая продолжительность и травматичность вмешательства, ребенок должен иметь достаточную массу тела и не иметь тяжелых сопутствующих пороков развития.

В связи с тем что указанные условия соблюдаются не у всех новорожденных, альтернативой является формирование искусственного мочевого пузыря. Существенным недостатком подобных операций является высокий риск инфекционных осложнений со стороны мочевыводящих путей с возможным исходом во вторично сморщенную почку и развитием хронической почечной недостаточности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2000 по 2012 гг. в клинике наблюдались 22 ребенка с экстрофией мочевого пузыря.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У 5 пациентов оперативное вмешательство с использованием местных тканей выполнено в неонатальном периоде (в возрасте от 2 до 10 суток жизни). Полученные результаты признаны неудовлетворительными.

У 2 пациентов отмечено расхождение послеоперационной раны и несостоятельность швов пузырной пластинки (в одном случае пластика лонного сочленения не выполнялась; во втором — операция произведена на 10-е сутки жизни).

У одного ребенка в предоперационном периоде перед коррекцией эписпадии на фоне беспокойства произошла эвагинация мочевого пузыря через дефект передней брюшной стенки диаметром 0,3 см, что потребовало экстренной цистэктомии.

У 2 пациентов сформированный мочевой пузырь функционирует неудовлетворительно: сохраняется недержание мочи и рецидивирующие обострения хронической инфекции мочевыводящих путей. Дети находятся под динамическим наблюдением, получают реабилитационную терапию; решается вопрос о дальнейшей хирургической тактике.

У 15 пациентов выполнено формирование искусственного мочевого пузыря с созданием уретры в возрасте от 2 до 8 лет.

Пятеро пациентов оперированы в возрасте старше 10 лет, из них трое — после неудачной реконструкции местными тканями.

У 12 детей первично сформирован искусственный мочевой пузырь по разработанной в клинике методике. Отдаленные результаты признаны удовлетворительными.

Трем пациентам, ранее оперированным по первоначальному варианту методики, в связи с ретракцией межрезервуарной перегородки выполнено формирование неоуретры по усовершенствованной технике.

Двум пациентам, оперированным в других учреждениях по способу А.В. Мельникова, в связи с выраженным недержанием мочи, формированием каловых конкрементов и

тяжелой инфекцией мочевыводящей системы потребовалась повторная реконструктивная операция по предложенной методике (в возрасте 12 и 14 лет соответственно).

Разработан способ хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря (патент № 30906 от 11.03.2008).

Техника операции включает нижнесрединную лапаротомию с иссечением пузырной пластинки и пересечением мочеточников у устьев, мобилизацию сигмовидной кишки с учетом длины, необходимой для низведения на промежность.

Прямая кишка пересекается на границе с сигмовидной; проксимальный конец герметизируется. Мочеточники имплантируются инвагинационным способом в просвет прямой кишки с последующим ушиванием ее двухрядным швом.

На уровне переходной складки брюшины выполняется рассечение серозно-мышечного слоя прямой кишки по передней полуокружности и демукозация дистального отдела почти по всей полуокружности с сохранением полоски слизистой шириной до 1 см на 5–6 часах условного циферблата.

Со стороны промежности слизистая иссекается конусовидно, формируется канал неоуретры диаметром не более 1 см с непрерывным швом.

Сигмовидная кишка низводится интравектально; накладываются кожно-слизистые швы по окружности анального отверстия и сформированной уретры.

Со стороны брюшной полости края мышечной оболочки фиксируются к низведенной кишке с последующей перитонизацией тазового дна.

В ходе вмешательства резервуар промывается 1–2% раствором повидон-йода.

Предложенная техника обеспечивает расположение вновь сформированной уретры и низведенной кишки внутри сфинктерного комплекса прямой кишки, что способствует формированию механизма удержания и предотвращает смешивание мочи и кала.

Оценка результатов проводилась через 12 месяцев после операции. Катамнестическое наблюдение (до 7 лет) выполнено у 12 пациентов.

Анализировались жалобы, клинические показатели функции удержания мочи и кала, наличие или отсутствие их смешивания, состояние мочеточников и почек (по данным УЗИ и экскреторной урографии), лабораторные показатели крови и мочи. В последние годы дополнительно проводится эндоскопическая оценка сформированного резервуара.

У 8 пациентов результаты расценены как хорошие, у 4 — как удовлетворительные.

ВЫВОДЫ

1. Хирургическое лечение экстрофии мочевого пузыря носит реконструктивно-пластический характер.
2. Коррекция порока является этапной и требует индивидуализированного подхода.
3. Разработанная в клинике методика формирования искусственного мочевого пузыря обеспечивает удовлетворительные функциональные результаты и может рассматриваться как метод выбора при невозможности первичной реконструкции местными тканями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мельников А.В. К вопросу об образовании искусственного мочевого пузыря // Новый хирургический архив. – 1924. – Т. 6, кн. 2–3. – С. 259–264.
2. Возианов О.Ф., Люлька О.В. Урология. – Киев: Вища школа, 1993. – С. 254–260.
3. Казачков С.А. Хирургическое лечение недержания мочи при экстрофии мочевого пузыря у детей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1990.
4. Brock J.W. III, O'Neill J.A. Jr. Bladder exstrophy // Pediatric Surgery. – Vol. 2. – Boston: Mosby Year Book Inc., 1998. – P. 1709–1759.
5. Ситковский Н.Б., Даньшин Т.И., Каплан В.М., Письменный В.Д., Пинчук В.П. Способ лечения экстрофии мочевого пузыря. Авторское свидетельство СССР № 1466721. Бюллетень № 21. – 23.03.1989.
6. Спосіб лікування екстрофії сечового міхура. Патент на корисну модель № 30906. Бюлетень. – 11.03.2008.